

Financiación competitiva y visibilidad de sus publicaciones. El caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 2018–2024

Enrique Fuente-Gutiérrez

Question/Cuestión, Nro.81, Vol.3, Agosto 2025

ISSN: 1669-6581

URL de la Revista: <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/>

ICom -FPyCS -UNLP

DOI: <https://doi.org/10.24215/16696581e1016>

Financiación competitiva y visibilidad de sus publicaciones. El caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 2018–2024

Competitive Funding and Visibility of Its Publications: The Case of the National University of La Plata (UNLP), 2018–2024

Enrique Fuente-Gutiérrez

Universidad de Granada

España

enfun@correo.ugr.es

Resumen

El artículo evalúa el impacto de la financiación nacional competitiva en la visibilidad internacional de la producción científica de la Universidad Nacional de La Plata (2018–2024), centrándose en los proyectos PICT (FONCYT) y PIP (CONICET). Mediante un enfoque bibliométrico de las publicaciones en Web of Science con reconocimiento explícito de financiación, analiza indicadores normalizados para medir la eficiencia de ambos programas.

Los resultados revelan tensiones entre volumen, impacto y equidad territorial, así como fortalezas institucionales y limitaciones en coautoría y transparencia, y proponen mejoras en la asignación, evaluación y colaboración.

Abstract

The article assesses the impact of national competitive funding on the international visibility of the scientific output of the National University of La Plata (2018–2024), focusing on PICT (FONCYT) and PIP (CONICET) projects. Using a bibliometric approach to Web of Science publications explicitly acknowledging funding, it analyses normalized indicators to measure the efficiency of both programs. The results reveal tensions between volume, impact, and territorial equity, as well as institutional strengths and limitations in co-authorship and transparency, and propose improvements in allocation, evaluation, and collaboration.

Palabras clave: financiación competitiva, visibilidad científica, PICT, PIP, bibliometría, universidades públicas, Argentina, UNLP.

Keywords: competitive funding, scientific visibility, PICT, PIP, bibliometrics, public universities, Argentina, UNLP

En las últimas décadas, Argentina ha fortalecido sus instrumentos de financiación competitiva para impulsar la investigación científica en las universidades públicas —sobre todo los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), gestionados por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), y los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)— con el propósito de expandir el conocimiento, incrementar la productividad académica e internacionalizar el sistema científico nacional. Sin embargo, persisten interrogantes relevantes sobre la eficacia de estas políticas, particularmente en lo relativo a la visibilidad y al impacto de las publicaciones derivadas de los proyectos financiados.

La literatura internacional describe efectos positivos de la financiación competitiva en el volumen y la calidad de la producción científica —medidas mediante citas, Impacto

Normalizado por Categoría (CNCI) o posicionamiento en los cuartiles del Journal Citation Reports (JCR) (Fernández Esquinas, Manuel et al., 2025; Jiménez-Contreras et al., 2011). En Argentina, trabajos recientes señalan brechas regionales, baja coautoría internacional e impacto bibliométrico moderado (Beigel et al., 2018). Aunque estos estudios aportan evidencia valiosa, quedan vacíos sobre las variaciones en visibilidad según tipo de institución, área disciplinar y modalidad de liderazgo de los proyectos.

La financiación competitiva se ha convertido en una pieza central de las políticas científicas latinoamericanas, replicando los mecanismos de evaluación por pares consolidados en Europa. Argentina se suma a esta tendencia mediante instrumentos que, pese a sus particularidades institucionales, comparten la lógica de asignar recursos con base en el mérito científico y de la relevancia temática.

Este artículo analiza el impacto de la financiación pública competitiva en la visibilidad internacional de la producción científica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entre 2018 y 2024. A partir de los proyectos PICT y PIP obtenidos por investigadoras e investigadores de la UNLP, se estudian resultados cuantitativos—publicaciones, citas, indicadores normalizados— y se exploran factores organizativos que median la conversión de fondos públicos en conocimiento visible y socialmente valioso.

Estado de la cuestión

La literatura especializada ha mostrado con detalle que la financiación competitiva se ha convertido en el principal motor de la actividad científica en los sistemas universitarios públicos. En escenarios de recursos limitados y de una creciente rendición de cuentas, estos instrumentos se conciben como formas de asignar fondos con mayor eficiencia, estimular la competencia entre grupos de investigación y alinear la producción científica con prioridades estratégicas nacionales (Carter, 2013; Geuna & Martin, 2003). Durante las últimas tres décadas la mayoría de los sistemas universitarios del mundo han transitado hacia esquemas basados en proyectos competitivos (Auranen & Nieminen, 2010). Aunque el modelo ha sido

cuestionado por sus posibles efectos excluyentes y por el sesgo que puede introducir a favor de determinadas áreas del conocimiento, su centralidad en las políticas científicas contemporáneas es innegable. Este proceso se acompaña de métricas de desempeño cada vez más sofisticadas, orientadas a optimizar la asignación de recursos y a reforzar la coherencia con las agendas estratégicas tanto nacionales como internacionales.

En el ámbito internacional, diversos estudios señalan que la financiación competitiva se asocia positivamente con el rendimiento científico, medido por el volumen de publicaciones, impacto relativo (CNCI), número de citas recibidas y la presencia en los cuartiles superiores del *Journal Citation Reports* (Fernández Esquinas, Manuel et al., 2025; Jiménez-Contreras et al., 2011). Esta correlación es particularmente marcada en universidades que cuentan con masa crítica consolidada, una gestión académica robusta y estrategias de internacionalización bien definida. Sin embargo, la literatura también advierte efectos no deseados: mayor concentración de recursos en grupos ya establecidos (Matthew effect), ciclos de financiación demasiado breves, que dificultan líneas de investigación de largo plazo y una creciente carga administrativa para el personal académico e investigador (Cruz-Castro & Sanz-Menéndez, 2016)

El caso argentino exhibe rasgos distintivos. Aunque el país dispone de un sistema de ciencia y técnica históricamente sólido, articulado en torno al CONICET y al FONCYT, opera con bajos niveles de inversión y acusa una marcada concentración territorial y temática. Las publicaciones científicas generadas en este contexto presentan una proyección internacional limitada. (Vélez-Cuartas et al., 2016) documentan que gran parte de la producción latinoamericana circula en circuitos regionales con menor visibilidad, en comparación con los estándares de las principales bases de datos internacionales. Por su parte, (Beigel et al., 2018) han señalado que, a pesar de los avances institucionales en ciencia y tecnología, el sistema argentino aún presenta brechas regionales, una baja tasa de coautoría internacional y un impacto bibliométrico moderado en relación con el esfuerzo financiero invertido. A ello se suma el análisis de (Echeverría-King, s. f.), quien advierte que, si bien se han intensificado los esfuerzos por promover la cooperación internacional desde las políticas públicas, persisten

barreras estructurales que dificultan la integración plena de los investigadores argentinos en redes globales de colaboración científica.

Un elemento crucial en este debate lo aporta el trabajo de(Leydesdorff et al., 2017), quienes han demostrado que la colaboración internacional es un determinante más influyente en el impacto de las publicaciones que la financiación por sí sola. Esta observación resulta clave para interpretar las diferencias en visibilidad entre proyectos financiados nacionalmente en contextos donde la densidad de redes científicas internacionales es débil o desigual. En el caso argentino, este desajuste se expresa en una paradoja: existe una producción científica considerable y con estándares de calidad crecientes, pero su circulación e impacto se ven limitados por factores estructurales que trascienden la disponibilidad de fondos.

En este contexto, otro desafío relevante se vincula con la multiplicidad de métricas existentes para evaluar la calidad y el impacto de los recursos académicos. La proliferación de indicadores —desde el factor de impacto hasta los índices h, g o CNCI— ha generado una creciente complejidad a la hora de interpretar la visibilidad real de una publicación científica. Esta dificultad se ha visto acentuada por el crecimiento exponencial en la cantidad de artículos, revistas y de bases de datos disponibles gracias al desarrollo tecnológico. Herramientas como HERA (Porto, 2022), una plataforma diseñada para simplificar y para centralizar el acceso a múltiples indicadores bibliométricos, han surgido en respuesta a esta necesidad, ofreciendo en tiempo real información sobre citas, índices de calidad y pertenencia a bases internacionales. Su irrupción ilustra una transformación más amplia en los modos de evaluación de la ciencia, donde la medición del impacto no puede reducirse a un único indicador, sino que requiere de una lectura crítica e integrada de múltiples dimensiones cuantitativas y cualitativas.

Aunque existe un creciente interés por evaluar la eficacia de los programas de financiación competitiva, los estudios que vinculan explícitamente los fondos recibidos con indicadores bibliométricos de visibilidad internacional en universidades argentinas son aún escasos. La mayoría de los trabajos adoptan enfoques agregados a nivel nacional o institucional sin discriminar entre tipos de proyectos, áreas temáticas o modalidades de liderazgo. Este vacío limita la capacidad de evaluar de forma rigurosa el rendimiento de los

esquemas de financiación competitiva. Por ello, este artículo se enfoca en un estudio de caso detallado sobre la UNLP, con el fin de ofrecer evidencia empírica y analítica que contribuya a comprender las potencialidades y limitaciones de estos programas en la construcción de un sistema universitario más visible, integrado y estratégico en el Sur Global. Estudios de panel muestran un aumento del 35% en el número de artículos indexados por equipos que obtienen financiación competitiva, aunque el promedio del CNCI se mantiene en tono al 0,80 (Beigel et al., 2018; Echeverría-King, s. f.)

En Latinoamérica existen experiencias que ponen de relieve el potencial de la financiación competitiva para incrementar la visibilidad científica.

- En Brasil, el programa FAPESP ha sido pionero y se asocia con la creciente presencia del país en el decil superior de publicaciones de alto impacto (Packer & Meneghini, 2007).
- En Chile, el FONDECYT, articulado con convocatorias del Marco Europeo, ha consolidado cooperaciones en espacios tradicionalmente periféricos, alcanzando resultados bibliométricos óptimos (Feld & Kreimer, 2020).
- En México, el Fondo Sectorial CONACYT–SENER y el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) impulsan el reconocimiento de la investigación, su impacto social y la articulación con otros países latinoamericanos (Sánchez-Mora et al., 2015).

Metodología

Este estudio se basa en una estrategia metodológica cuantitativa-comparativa, orientada a evaluar el impacto de la financiación competitiva nacional sobre la producción científica y su visibilidad internacional en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dentro del contexto argentino. Para ello, se construyó una base de datos propia a partir de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) gestionados por el (FONCYT), y los

Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP), pertenecientes al (CONICET)— durante el período 2018–2024.

Al tratarse de las dos modalidades que concentran el mayor volumen de financiación competitiva nacional entre 2018 y 2024. En conjunto, representan el 88,6 % del total de proyectos identificados (13.702 de 15.450) y el 87,8 % de las publicaciones científicas asociadas (21.406 de 24.376), otorgándoles un peso estructural decisivo dentro del sistema científico nacional. Esta concentración garantiza la robustez estadística de los indicadores obtenidos y permite realizar comparaciones homogéneas entre instituciones, territorios y disciplinas. Al constituir el núcleo central de la política de financiación impulsada por la Agencia I+D+i y el CONICET, el análisis de los PICT y los PIP ofrece una vía sólida para evaluar la relación entre inversión pública, producción científica y visibilidad internacional en el sistema universitario argentino.

Para la construcción del corpus bibliográfico, se recurrió a los identificadores únicos de publicaciones (UT) registrados en la base de datos Web of Science (WoS), mediante una búsqueda sistemática de las declaraciones de financiación explícitas en los artículos. Estos UT fueron posteriormente cruzados con indicadores bibliométricos provistos por InCites, lo que permitió calcular métricas clave como el número total de publicaciones por proyecto, el impacto normalizado (CNCI), el promedio de citas por año, la distribución por cuartiles JCR y la presencia de coautoría internacional. El procesamiento, limpieza y análisis de los datos se realizó en entornos reproducibles mediante herramientas de programación en Python y RStudio.

Asimismo, se contemplaron las especificidades institucionales de los organismos financiadores. El CONICET, a través de sus proyectos PIP, orienta la financiación a investigadores de carrera del organismo y prioriza líneas estratégicas de alcance territorial y sectorial. Por su parte, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación el Desarrollo Tecnológico (ANPCyT, mediante el FONCYT, gestiona los PICT, que poseen mayor apertura institucional y fomentan la participación de investigadores de universidades públicas de todo el país, así como la conformación de equipos interuniversitarios.

Para este trabajo, se consideraron como unidades de análisis las publicaciones científicas que reconocen financiación explícita por parte de los programas PICT y PIP, vinculándolas posteriormente con su institución de origen según consta en las afiliaciones de los propios autores, en este caso la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Este enfoque permite identificar patrones específicos en la relación entre financiación pública, rendimiento bibliométrico y proyección internacional de la ciencia universitaria en la Argentina. El estudio se centra, por tanto, no solo en la productividad científica generada, sino también en su impacto, perfil temático y nivel de internacionalización.

Programa	Agencia financiadora	Instituciones elegibles	Evaluación	Duración típica
PICT (Argentina)	FONCYT - ANPCyT	Universidades, centros públicos y privados	Evaluación por pares y panel temático	2-3 años
PIP (Argentina)	CONICET	Unidades ejecutoras del CONICET	Evaluación interna del CONICET	3 años

Tabla 1. Comparación de las características principales de los programas de financiación competitiva nacional considerados en el estudio: PICT, PIP. Fuente: Convocatorias ayudas de FONCYT-ANPCyT y CONICET (2018–2024).

Los programas PICT y PIP constituyen los principales instrumentos de financiación competitiva a nivel nacional en la Argentina, tanto por su cobertura como por su continuidad institucional. Los (PICT), gestionados por el FONCYT–ANPCyT, están abiertos a investigadores de todo el sistema científico nacional, con una evaluación por pares que combina criterios temáticos y estándares de calidad. Su diseño promueve la participación interinstitucional, permitiendo la conformación de equipos distribuidos entre distintas universidades y centros públicos.

Por su parte, los (PIP), gestionados por el CONICET, se orientan a consolidar líneas de trabajo estables dentro de sus unidades ejecutoras, priorizando a investigadores de carrera del organismo. Aunque con menor apertura institucional, los PIP aportan continuidad y respaldo a grupos consolidados en áreas estratégicas. En ambos casos, la duración media de los

proyectos es de tres años, con convocatorias periódicas que garantizan una base estable de financiación para la investigación universitaria en el país.

El uso de la base de datos Web of Science® (Clarivate) resulta especialmente pertinente en este estudio, no solo por su capacidad para indexar información detallada sobre las fuentes de financiación asociadas a cada publicación, sino también por el carácter selectivo de su proceso de inclusión, basado en comités científicos especializados que garantizan la relevancia y calidad del contenido indexado. Junto con Scopus®, WoS constituye una de las plataformas más reconocidas para el análisis de la producción científica, al ofrecer métricas normalizadas, rankings por categorías temáticas y percentiles de impacto que permiten evaluar el rendimiento relativo de las publicaciones en sus respectivos campos.

Desde 2008, Web of Science ha incorporado de forma sistemática los campos “Funding Text”, “Funding Agency” y “Grant Number” como parte de sus metadatos, lo que permite recuperar menciones explícitas a proyectos financiados —incluyendo siglas oficiales, códigos alfanuméricos y denominaciones estandarizadas de agencias nacionales como la AEI (España), el CONICET y la ANPCyT (Argentina)—. Esta funcionalidad ha permitido construir un corpus bibliográfico sólido y trazable, vinculado directamente a los programas de financiación competitiva analizados en este estudio. A diferencia de otras bases, WoS presenta un mayor nivel de control en la normalización de instituciones y en la estandarización de identificadores, lo que facilita la asociación entre cada proyecto y su producción científica correspondiente.

De manera complementaria, se empleó la plataforma InCites® (Clarivate), que permite acceder a indicadores bibliométricos normalizados a nivel de publicación, institución y país. Entre los indicadores más relevantes aplicados en este estudio se encuentran el Category Normalized Citation Impact (CNCI), el número de citas por año, el promedio de calidad de las revistas (medido por el cuartil JCR), y la presencia de coautoría internacional. La posibilidad de cruzar estos indicadores con los identificadores únicos de WoS (UT) posibilita una evaluación precisa y comparable del rendimiento científico asociado a cada proyecto financiado, desagregado por institución y por país. La utilidad de WoS como fuente sistemática de declaraciones de financiación ha sido confirmada en trabajos recientes, que destacan la

robustez de los campos "Funding Text" y "Funding Agency" para rastrear proyectos competitivos nacionales y sus resultados (Liu et al., 2020). Asimismo, diversos estudios han demostrado el potencial de InCites para realizar ejercicios de benchmarking bibliométrico a nivel institucional, permitiendo comparar la eficiencia y el impacto de unidades académicas en el tiempo y entre países (O'Leary et al., 2015). Así, la combinación WoS–InCites ofrece una base metodológica sólida para analizar no solo la productividad generada, sino también su impacto relativo y su visibilidad internacional.

Resultados

El primer paso del análisis consistió en delimitar el universo de publicaciones científicas indexadas en la base de datos Web of Science® (WoS) correspondientes al período 2018–2024. A partir de esta base, se construyó un corpus bibliográfico que permite trazar, de forma sistemática, la producción científica financiada por convocatorias nacionales competitivas en la Argentina, en particular los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) del FONCYT y los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) del CONICET. La estrategia de recuperación documental se basó en los campos *Funding Agency*, *Funding Text* y *Grant Number*, lo que permitió identificar publicaciones vinculadas explícitamente a proyectos financiados.

Tipo de publicación	N.º publicaciones únicas	% sobre el total	% sobre publicaciones financiadas
Total, general de publicaciones	107.340	100%	-
Publicaciones con financiación declarada	26.925	25,08%	100%
- <i>Publicaciones con financiación asociada a proyectos</i>	16.986	15,82%	63,09%
- <i>Publicaciones con financiación sin proyecto específico identificado</i>	9.939	9,26%	36,91%

Publicaciones sin financiación	80.415	74,92%	-
---------------------------------------	---------------	---------------	----------

Tabla 2. Publicaciones científicas únicas y publicaciones con financiación identificada y no identificada (WoS®, 2018–2024). Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science (WoS). Se considera *publicación única* aquella identificada mediante su código UT sin duplicidad. Las categorías con y sin proyecto se refieren a la existencia explícita de identificadores de proyectos de I+D en el campo de financiación. Una misma publicación puede mencionar agencias financiadoras sin especificar proyectos concretos. No se contabilizan duplicidades.

La estructura general de publicaciones científicas indexadas en Web of Science (WoS) revela que solo una cuarta parte del total incluye información explícita sobre fuentes de financiación, es necesario remarcar que este dato es declarado por los propios autores en los datos complementarios de los artículos. De un universo inicial de 107.340 publicaciones únicas, apenas 26.925 (25,08 %) declaran haber recibido algún tipo de financiamiento. Dentro de este subconjunto, 16.986 publicaciones (63,08 %) pueden asociarse directamente a proyectos específicos—como los PICT (FONCYT) o PIP (CONICET)—mediante los campos Funding Agency o Grant Number, mientras que el 36,91 % restante menciona financiamiento de manera genérica, sin identificar claramente un proyecto. En contraste, la mayoría de las publicaciones (80.415, equivalentes al 74,92 %) no declara ninguna fuente financiera en los metadatos disponibles. Este recorte cuantitativo permite delimitar con precisión el corpus de análisis bibliométrico asociado a convocatorias competitivas, sobre el que se aplicarán posteriormente diversos indicadores de rendimiento.

Al analizar las publicaciones vinculadas a proyectos financiados por FONCYT (PICT) y CONICET (PIP), se observa un volumen significativo de producción científica rastreada en WoS. Los proyectos PICT reúnen 9.645 registros con al menos una publicación asociada, acumulando en total 13.610 artículos y 172.292 citas. Por su parte, los proyectos PIP alcanzan 4.057 registros, con un total de 7.796 publicaciones y 87.738 citas acumuladas. Aunque los PICT exhiben un volumen absoluto mayor, los PIP presentan una productividad promedio más alta (1,92 publicaciones por proyecto frente a 1,41 en PICT), manteniendo un rendimiento similar en términos de citas por publicación (12,65 en PICT frente a 11,26 en PIP). Estas diferencias revelan patrones diferenciados en la intensidad de financiamiento, el alcance institucional y una posible concentración territorial, configurando dinámicas diversas en la conversión de fondos públicos en producción científica visible.

Gráfico 1. Publicaciones anuales, citas totales y media de citas por publicación correspondientes a proyectos financiados por el FONCYT (PICT) y el CONICET (PIP) en la Argentina entre 2018 y 2025. **Fuente:** Elaboración propia a partir de Web of Science (WoS).

En el periodo 2018–2025, los proyectos financiados por el FONCYT (PICT) acumulan un total de 13.610 publicaciones y 172.292 citas, con una media de 12,66 citas por publicación. Por su parte, los proyectos del CONICET (PIP) registran 7.796 publicaciones y 87.738 citas, con una media ligeramente inferior de 11,25 citas por publicación. Estos datos permiten dimensionar el volumen y el impacto bibliométrico generado por ambos programas de financiación competitiva en la Argentina a lo largo del periodo analizado.

Además del análisis acumulado, el comportamiento anual de las publicaciones vinculadas a los proyectos PICT y PIP permite observar con mayor precisión la evolución de la producción científica y su impacto a lo largo del tiempo. La Gráfica 1 presenta la distribución entre 2018 y 2025, diferenciando el número de publicaciones, el total de citas acumuladas y la media de citas por publicación para ambos programas.

En ambos casos se advierte una tendencia descendente en el volumen de publicaciones a partir de 2021, así como una disminución progresiva en la media de citas por publicación, especialmente marcada en los proyectos PICT. Esta dinámica no debe interpretarse exclusivamente como una pérdida de impacto, sino que debe analizarse a la luz de dos factores clave: por un lado, la obsolescencia natural de los proyectos y, por otro, el desfase temporal entre la publicación de un artículo y la acumulación de citas.

La latencia del impacto, habitual en la evaluación bibliométrica, implica que las publicaciones más recientes (2023–2025) aún no han tenido tiempo suficiente de integrarse plenamente en los circuitos de citación. Por ello, los bajos niveles de citas en los años más próximos no necesariamente reflejan menor calidad o relevancia, sino una menor exposición temporal. En consecuencia, las diferencias observadas en las curvas deben interpretarse en clave dinámica, teniendo en cuenta tanto la madurez de los proyectos como las ventanas de citación disponibles en cada periodo.

El organismo con mayor presencia fue el CONICET, con 20.029 menciones, lo que refleja su papel central en la política científica de la Argentina. Le siguen la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), con 14.998 menciones, y el Gobierno de España, principal actor externo, con 8.228 documentos vinculados. A nivel institucional, destacan la Universidad de Buenos Aires (2.777 menciones) y la Universidad Nacional de La Plata (2.098), evidenciando su protagonismo en la producción científica financiada. También figura el FONCYT, con 2.130 menciones, lo que refuerza el rol del sistema público de financiación nacional.

Es importante señalar que la suma total de menciones a financiadores supera el número de publicaciones únicas, debido a que una misma publicación puede estar vinculada a varios organismos simultáneamente. Esta práctica refleja la cofinanciación creciente entre agencias nacionales e internacionales, común en proyectos colaborativos. En numerosos casos, los artículos reconocen apoyo tanto del CONICET como de la ANPCyT, o combinan

entidades argentinas con el Gobierno español, lo que evidencia dinámicas transnacionales en la financiación de la ciencia.

Principales organismos financiadores mencionados en publicaciones científicas indexadas en WoS® (2018–2024)	Total, de menciones en publicaciones
<i>CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET</i>	20.029
<i>ANPCYT_ Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica</i>	14.998
<i>GOBIERNO DE ESPAÑA (Spanish Government)</i>	8.228
<i>UNIVERSITY OF BUENOS AIRES</i>	2.777
<i>FONCYT_ Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica</i>	2.130
<i>NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA</i>	2.098

Tabla 3. Principales organismos financiadores identificados en publicaciones científicas (2018–2024). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Web of Science®. El total de publicaciones únicas (n = 26.646) puede estar vinculado a más de un organismo financiador en cada documento

Desde el punto de vista metodológico, se ha aplicado el criterio de conteo completo (full counting), en el que cada mención de un organismo financiador se contabiliza de forma independiente. Esta aproximación es adecuada cuando el objetivo es medir la visibilidad y el alcance institucional de los financiadores (Waltman & Van Eck, 2015). Si bien esta estrategia puede complementarse con un conteo fraccionado para estimar el peso relativo de cada entidad, su uso aquí permite reflejar la complejidad de los esquemas de financiación contemporáneos y ofrece una visión más precisa de las redes institucionales que sustentan la producción científica.

En suma, el desajuste entre el número total de publicaciones y la suma de menciones por financiador no constituye un error, sino que revela la complejidad de los esquemas de financiación en ciencia contemporánea, donde múltiples actores contribuyen simultáneamente a la generación de conocimiento. A continuación, se presenta una selección representativa de artículos científicos que ilustran claramente cómo una misma publicación puede estar vinculada simultáneamente a múltiples proyectos financiadores.

	Título del Artículo	Autores	Número de proyectos asociados
WOS:000423045200001	Lagrange-d' alembert-poincare equations by several stages	Cendra, H; Díaz, VA	9
WOS:001167652600004	The Taxonomic Status of Physalaemus cuqui Lobo, 1993, with the Description of a New Species of Physalaemus (Anura: Leptodactylidae) from Argentina and Paraguay	Cardozo, D; Tomatis, C; Bru, ASD; Kolenc, F; Borteiro, C; Pansonato, AP; Confalonieri, V; Lourenco, LB; Haddad, CFB; Baldo, D	9
WOS:001108329700001	Poly(allylamine)-tripolyphosphate Ionic Assemblies as Nanocarriers: Friend or Foe?	Apuzzo, E; Agazzi, M; Herrera, SE; Picco, A; Rizzo, G; Chavero, C; Bianchi, D; Smaldini, P; Cortez, ML; Marmisollé, WA; Padula, G; Seoane, A; Alomar, ML; Denofrio, MP; Docena, G; Azzaroni, O	8
WOS:001011125400002	Microfluidic amperometric immunosensor based on porous nanomaterial towards claudin7 determination for colorectal cancer diagnosis	Ortega, FG; Gomez, GE; Boni, C; García, IC; Navas, CG; D'vries, RF; Vallejos, MPM; Serrano, MJ; Messina, GA; Hernández, JE; Fernández-Baldo, MA	8
WOS:000925569900001	Microfluidic systems in extracellular vesicles single analysis. A systematic review	Ortega-Sanchez, FG; Teresa, V; Widmann, T; Regiart, M; Jerez-Salcedo, MT; Fernández-Baldo, MA; de Miguel-Perez, D	8

WOS:000528701700009	Moreira, CM; Marín-Barroso, E; Pereira, SV; Raba, J; Messina, GA; Bertolino, FA	A nanostructured paper-based device for phenylalanine neonatal screening by LED-induced fluorescence	8
WOS:001157340700028	Areces, C; Cassano, V; Castro, PF; Fervari, R; Saravia, AR	How Easy it is to Know How: An Upper Bound for the Satisfiability Problem	8
WOS:000993730100001	de la Torre, JOM; Margutti, MYP; López, IL; Cambiagno, DA; Alvarez, ME; Cecchini, NM	The Arabidopsis chromatin regulator MOM1 is a negative component of the defense priming induced by AZA, BABA and PIP	8
WOS:000515162100004	Maza, DD; Viñarta, SC; Su, Y; Guillamón, JM; Aybar, MJ	Growth and lipid production of <i>Rhodotorula glutinis</i> R4, in comparison to other oleaginous yeasts	8
WOS:000848107100001	Scioli-Montoto, S; Sbaraglini, ML; Cisneros, JS; Chain, CY; Ferretti, V; León, IE; Alvarez, VA; Castro, GR; Islan, GA; Talevi, A; Ruiz, ME	Novel Phenobarbital-Loaded Nanostructured Lipid Carriers for Epilepsy Treatment: From QbD to In Vivo Evaluation	8

Tabla 4. Ejemplos de artículos científicos con múltiples proyectos asociados. La tabla muestra cómo una única publicación puede estar vinculada simultáneamente a diferentes proyectos financiados, evidenciando la complejidad de las redes de financiación científica contemporánea. Los datos han sido obtenidos de la base de datos Web of Science (WoS) mediante búsquedas específicas para el periodo analizado. La columna UT (Unique WOS ID) identifica unívocamente cada registro bibliográfico en la base de datos WoS. Fuente: Elaboración propia a partir de datos Web of Science. Se consideran todas las menciones a proyectos de financiación declaradas en los campos de acknowledgments y funding text.

ARGENTINA	42.040
ESPAÑA	8.228
GERMANY	2.769
EU	2.700
CHILE	2.420
BRASIL	2.164
USA	1.982
UK	1.615
JAPAN	1.227
UH	787
FRANCE	671
CANADA	656
SWISS	605
PORTUAL	604
AUSTRALIA	600
CHINA	571
AUTRIAN	554
SLOVENIAN	548
NETHERLANDS	507

Mapa 1 y Tabla 5¹. Distribución internacional de las publicaciones financiadas asociadas a los proyectos PID (España) y PICT/PIP (Argentina) durante el período 2018-2024. Se presentan únicamente los países con más de 500 publicaciones financiadas, excluyendo aquellas publicaciones asignadas de manera única (sin colaboración internacional). La intensidad del color indica mayor número de publicaciones asociadas, destacando a Argentina y España como núcleos principales. Los datos numéricos reflejan el total de publicaciones identificadas por país según registros obtenidos de Web of Science. **Fuente:** Elaboración propia a partir de datos Web of Science (WoS).

El análisis de los países cuyos organismos aparecen vinculados al menos a una publicación financiada entre 2018 y 2024 permite identificar un núcleo de 19 naciones (es totaltabla 4 y gráfico mapa 1) con una contribución superior a las 500 publicaciones

¹ Países con más de 500 publicaciones financiadas y no de forma única (2018-2024)

financiadas. Argentina lidera de forma destacada este grupo con 42.040 menciones, reflejando la fuerte articulación del sistema nacional de financiación científica, encabezado por CONICET, ANPCyT y FONCYT. Le sigue España con 8.228 publicaciones, lo que confirma su papel como principal socio internacional en términos de coparticipación financiera. A partir de ahí, se configura un bloque de países europeos y americanos con una presencia relevante pero decreciente, entre los que destacan Alemania (2.769), la Unión Europea como entidad supranacional (2.700), Chile (2.420), Brasil (2.164) y Estados Unidos (1.982). Este grupo, que incluye también a potencias científicas como Reino Unido, Japón y Francia, pone de manifiesto la diversificación geográfica de la cooperación financiera en ciencia, con un predominio regional sudamericano y europeo. No obstante, resulta significativo que, salvo Argentina y España, ningún otro país supere las 3.000 publicaciones financiadas, lo que sugiere que el patrón dominante continúa siendo el de una colaboración científica bilateral o multilateral con pesos asimétricos, donde el sistema argentino aparece como motor principal de financiación, y el español como su socio internacional más consolidado para los proyectos cofinanciados.

Gráfico 2. Artículos con mayor número de proyectos de financiación asociados (2018–2024). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Web of Science (WoS).

Una vez delimitado el universo de publicaciones vinculadas a los proyectos financiados, el análisis de las fuentes de publicación permite observar en qué revistas se concentra una parte significativa de la producción científica derivada de los programas PICT y PIP. El gráfico 3 presenta las diez revistas más relevantes en términos de número de documentos indexados en *Web of Science* durante el período 2018–2024. Se observa una notable presencia de revistas internacionales con alto nivel de indexación, entre las que destacan *Journal of South American Earth Sciences* (329 documentos), *Scientific Reports* (311), *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* (276) y *Astronomy & Astrophysics* (231). Estas cifras reflejan una concentración de la producción en revistas científicas multidisciplinarias y del ámbito físico-astronómico, lo que sugiere áreas de mayor intensidad productiva dentro del universo analizado. El listado incluye, también, títulos de alto impacto como *PLOS ONE* y *Science of the Total Environment*, lo que permite trazar un perfil preliminar de las rutas editoriales más frecuentadas por los equipos financiados.

Gráfico 3. Distribución de publicaciones científicas financiadas por proyectos PICT y PIP (2018–2024) en las 10 revistas con mayor volumen de artículos asociados. Se incluyen tanto revistas especializadas como multidisciplinares, con fuerte presencia de publicaciones en física, astronomía y ciencias ambientales. **Fuente:** Elaboración propia con Python a partir de datos de *Web of Science®* (WoS).

En conjunto, los resultados presentados permiten delimitar el perfil general de la producción científica vinculada a los principales programas de financiación competitiva en la Argentina durante el período 2018–2024. A través del análisis de la trazabilidad de las publicaciones, el volumen anual de producción, las citas acumuladas y la distribución editorial por revistas, se han caracterizado los patrones de visibilidad académica asociados a los proyectos PICT y PIP. Estas evidencias bibliométricas ofrecen una base sólida para el desarrollo de estudios más específicos a nivel institucional. En este sentido, el siguiente apartado se centra en el caso particular de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el fin de explorar en mayor profundidad cómo se manifiestan estos procesos en una universidad pública de referencia en el sistema científico argentino.

El caso de la UNLP (Universidad Nacional de la Plata)

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) representa un caso emblemático para analizar el impacto de la financiación competitiva en la investigación científica dentro del sistema universitario argentino. Con una estructura conformada por 17 unidades académicas y una oferta de 132 titulaciones de grado, la UNLP albergó en 2023 a más de 116.000 estudiantes, registrando 32.859 nuevos ingresos y 6.499 egresos. Estos indicadores dan cuenta de su envergadura institucional y de su papel central en la educación superior del país. A partir de la información sistematizada en el Anuario Estadístico 2023 —basado en registros del sistema SIU-Araucano— es posible abordar con solidez metodológica el estudio de las trayectorias académicas y vincularlas con el efecto de los programas de financiación competitiva nacionales, como los PICT y PIP, sobre la productividad y visibilidad de su producción científica.

En los últimos años, la UNLP ha consolidado una trayectoria de crecimiento sostenido en su presencia académica nacional e internacional. Entre 2014 y 2018 se contabilizaron más

de 11.000 artículos en revistas arbitradas,² junto con 835 libros, 3.321 capítulos y más de 16.500 ponencias Plan Estratégico de Gestión UNLP 2022–2026. En la base de datos Scopus, la producción científica ascendió a 6.395 artículos referenciados en ese período, creciendo hasta los 11.463 artículos (Del 2019 a junio de 2025), de las cuales más del 40 % se desarrollaron en colaboración con investigadores de otros países, destacándose vínculos con instituciones de Estados Unidos, España, Brasil y Alemania.³ Este dinamismo científico se articula con una agenda institucional que fortalece la extensión universitaria, promueve trayectos de formación especializados en esta área, y apuesta por estrategias de comunicación pública orientadas a amplificar el impacto social del conocimiento lo que la convierte en un actor clave para analizar los efectos de la financiación pública.

Los resultados aquí presentados se derivan del análisis de un subconjunto específico de publicaciones indexadas en Web of Science® (WoS) entre los años 2018 y 2024. En concreto, se seleccionaron aquellos documentos en los que se declara explícitamente a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) como entidad financiadora en el campo de Funding Text, lo que arrojó un total de 2.098 publicaciones. Este criterio de inclusión permite centrar el análisis en la producción científica que puede vincularse directamente con el apoyo institucional de la UNLP, tanto desde el punto de vista financiero como estratégico. A partir de este corpus, se llevó a cabo una evaluación bibliométrica orientada a caracterizar el volumen, el impacto y la visibilidad internacional de las investigaciones financiadas, así como a identificar las dinámicas de citación, la distribución por instituciones y el perfil temático de las revistas más influyentes.

Durante el periodo analizado, la producción científica asociada a publicaciones que reconocen financiación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) muestra una tendencia relativamente estable, con una ligera disminución en los últimos años. En 2018 se alcanzó el valor más alto del sexenio, con 374 publicaciones, mientras que entre 2019 y 2021 la cifra se mantuvo en torno a los 356–359 artículos anuales. Para el año 2024, se observa un descenso hasta las 295 publicaciones, una caída que puede atribuirse, en parte, al menor tiempo de exposición y de citación que tienen los documentos más recientes.

² Revistas arbitradas, evaluación por pares, transparencia ética, indexación en bases de datos como Latindex, SciELO, RedALyC, DOAJ y, en algunos casos, en Scopus o Web of Science. Y la mayoría son editadas por universidades, institutos de investigación y el CONICET. Fuente de datos: Plan estratégico de la UNLP 2022-2026

³ Datos referidos de colaboración en el Plan estratégico de la UNLP 2022-2026.

En lo que respecta al impacto temporal, se confirma un comportamiento típico en bibliometría: los artículos más antiguos acumulan un mayor número de citas, mientras que los más recientes aún no han alcanzado su madurez citacional. Así, en 2018 se registró un promedio de 19,14 citas por publicación, descendiendo progresivamente hasta alcanzar 1,63 citas por artículo en 2024. Para los años intermedios (2019–2022), el promedio de citas se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 2,23 y 2,56, lo cual indica una repercusión moderada y sostenida en el corto y medio plazo para el conjunto de publicaciones evaluadas.

Desde el punto de vista institucional, las afiliaciones más frecuentes dentro del corpus reflejan el protagonismo del sistema científico público argentino, encabezado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la propia UNLP. En concreto, CONICET figura en 2.611 publicaciones y la UNLP en 2.587, lo que evidencia una fuerte articulación entre ambas entidades. Completan el ranking la Universidad Nacional de Mar del Plata (502 publicaciones) y el Museo de La Plata (270), mostrando así una concentración significativa de la producción científica en torno a nodos institucionales consolidados en la región.

Finalmente, en relación con las fuentes de publicación, destacan varias revistas con altos niveles de impacto dentro del corpus analizado. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* lidera con un índice h de 17 y un total de 1.121 citas, seguida por *Food Hydrocolloids* (h=13, 665 citas) y *Astronomy & Astrophysics* (h=10, 335 citas). Esta distribución evidencia una notable visibilidad de las publicaciones asociadas a la UNLP en campos como la astronomía, la física y las tecnologías de alimentos, disciplinas que muestran una consolidada proyección internacional y una alta capacidad de atracción de citas.

Indicador	Valor
Producción total (2018 - 2024)	2.098
Máximo anual de publicaciones	374
Promedio anual de publicaciones	343
Publicaciones en 2024	276
Citas (2018 – 2025)	25.990

Promedio citas anuales (2018 – 2024)	3.713
Media de citas por publicación en 2018	19.14
Media de citas por publicación en 2024	2,31
Institución financiadora con más publicaciones	CONICET (2.611 publicaciones no únicas)
Revista con mayor impacto (h-index)	MNRAS ⁴ (h=17, 1.121 citas)

Tabla 6. Resumen evaluación bibliométrica producción UNLP financiada por la propia institución. Fuente: Elaboración propia a partir de datos bibliométricos obtenidos con Bibliometrix (RStudio) sobre publicaciones 2018–2024 con mención de financiación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Las citas están computadas hasta mayo del 2025.

La tabla 6 resume los principales indicadores extraídos del análisis bibliométrico de las publicaciones asociadas a financiación de la UNLP entre 2018 y 2024. Se observa una producción científica constante, con un promedio de casi 350 artículos por año y un pico en 2018. La media de citas por publicación disminuye conforme se acercan los años más recientes, en línea con el menor tiempo de exposición. Destaca el rol del CONICET como principal institución colaboradora y la relevancia de revistas de alto impacto como *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* (MNRAS), que lidera en citas y visibilidad. Esta información permite dimensionar tanto la productividad como el alcance científico de las investigaciones financiadas en este periodo.

Al proceder a desagregar la información por instituciones afiliadas, se observa que algunas entidades —como el CONICET, con 1.754 publicaciones, o la propia UNLP, con 2.098— presentan cifras que superan el total de publicaciones analizadas. Esta diferencia obedece al criterio adoptado de conteo completo (full counting). Este enfoque implica que cada institución mencionada en la afiliación de los autores recibe un crédito total por cada publicación, sin ponderación por el número de instituciones participantes. Así, un mismo artículo firmado conjuntamente por investigadores del CONICET y de la UNLP se cuenta íntegramente para ambas instituciones. El resultado es una suma de publicaciones por entidad que puede exceder el número real de publicaciones únicas.

⁴ *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, Oxford Academic. Impact Factor 4.8

Lejos de constituir una inconsistencia, este tipo de contabilización refleja con mayor fidelidad el grado de participación institucional en la producción científica. Además, permite visibilizar las coautorías interinstitucionales, aspecto central en el estudio de los patrones de colaboración científica. Sin embargo, esta metodología también requiere una lectura cuidadosa de los resultados, especialmente cuando se interpretan volúmenes absolutos de producción atribuida a cada institución. Esta práctica metodológica se encuentra ampliamente documentada en la literatura bibliométrica, donde ha sido preferida para evaluar la presencia efectiva de actores institucionales en la generación de conocimiento, especialmente en contextos de cooperación nacional e internacional (Perianes Rodríguez et al., 2010)

Con los datos presentados, todos extraídos a partir del campo Funding Agencies en InCites y centrados en publicaciones asociadas a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se pueden establecer diversas correlaciones e interpretaciones útiles para el análisis de resultados científicos, visibilidad y colaboración.

Gráfico 4. Mapa de calor comparativo de los indicadores bibliométricos de publicaciones financiadas por UNLP, CONICET, ANPCyT y el Gobierno de España (2018–2024). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites.

El gráfico 4, permite visualizar de forma sintética el rendimiento relativo de las publicaciones financiadas por los principales organismos asociados a la UNLP. Se observa que tanto el Gobierno de España como la ANPCyT presentan los valores más altos en impacto medio de citas (13,58 y 13,54, respectivamente), seguidos por CONICET y la UNLP (ambos con 12,5). En cuanto al índice de colaboración internacional ajustado por impacto (COLLAB_CNCI), los documentos financiados por el Gobierno español también lideran (0,70), superando a ANPCyT (0,69), y a UNLP y CONICET (ambos con 0,67). La proporción de publicaciones en acceso abierto se sitúa en torno al 50 % para todas las instituciones, con pequeñas variaciones.

Institución	Tipo	Documentos	Open Access	% Open Access	Times Cited	Citation Impact	COLLAB_CNCI
UNLP	Universidad	2.098	1.060	50,5 %	25.489	12.5	0.67
CONICET	Agencia nacional	1.754	902	51,4 %	21.928	12.5	0.67
ANPCyT	Agencia nacional	1.282	637	49,7 %	17.359	13.54	0.69
Gobierno de España	Agencia extranjera	561	288	51,3 %	7.660	13.58	0.70

Tabla 7. Indicadores bibliométricos asociados a publicaciones con mención explícita de financiación por parte de la UNLP, CONICET, ANPCyT y el Gobierno de España (2018–2024). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Web of Science e InCites. Se incluyen únicamente documentos con mención expresa a las instituciones como entidades financiadoras. Datos al 30 mayo 2025.

Los datos nos muestran (tabla 7) una comparación entre cuatro actores clave en la financiación de la producción científica vinculada a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La UNLP y el CONICET lideran en volumen de publicaciones, con más de 2000 y 1750 documentos respectivamente, y una proporción de acceso abierto ligeramente superior al 50 %. En cuanto al impacto, ANPCyT y el Gobierno de España presentan mayores valores medios de citas por documento (13,54 y 13,58), lo que podría reflejar un sesgo hacia áreas de mayor

visibilidad internacional o una mayor propensión a la colaboración externa. Esta hipótesis se refuerza al observar el índice de colaboración internacional ajustado por citas (COLLAB_CNCI), donde estas dos entidades también superan a UNLP y CONICET.

Gráfico 5. Relación entre el índice h y las citas totales (TC) de las principales revistas científicas con publicaciones financiadas por la UNLP. Fuente: Elaboración propia a partir de datos Biblioshiny–Web of Science (2025).

Esta distribución de rendimiento no solo se manifiesta en el volumen y la colaboración, sino también en los canales editoriales donde se difunden los resultados. Desde una perspectiva geográfica, el análisis regional revela que las colaboraciones de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en América Latina se concentran principalmente en países del Cono Sur, con Brasil (229 publicaciones) y Chile (197) como socios científicos destacados, seguidos a distancia por Colombia, México y otras naciones de la región. Esta selectividad colaborativa refleja tanto afinidades institucionales como capacidades diferenciales de los sistemas nacionales de ciencia, estrechamente asociadas a los niveles de inversión en educación superior, oportunidades de investigación y desarrollo económico general. En este

sentido, estudios previos han clasificado a Brasil, Argentina y Chile como países con alta productividad científica, frente a otros con perfiles más limitados como Ecuador, Bolivia o Paraguay, lo que valida el uso del índice h para evaluar estas asimetrías a escala nacional. (Jacsó, 2008).

Paralelamente, el Gráfico 5 ilustra la relación entre el índice h y el número total de citas (TC) para las revistas con mayor impacto dentro del conjunto de publicaciones financiadas por la UNLP entre 2018 y 2024. Se observa una concentración de revistas con valores intermedios de impacto (índice h entre 6 y 10) que acumulan volúmenes significativos de citas, especialmente en las áreas de física, astronomía y tecnología de los alimentos. Este patrón indica que, aunque la UNLP publica en una amplia variedad de revistas, su mayor visibilidad internacional se consolida en un subconjunto de publicaciones de alto impacto. Esto refuerza la necesidad estratégica de fortalecer su presencia en estas plataformas editoriales para maximizar la proyección científica de los trabajos financiados.

Para este trabajo, se consideraron como unidades de análisis las publicaciones científicas indexadas que reconocen financiación explícita por parte de alguno de los principales programas nacionales de fomento a la investigación en la Argentina —especialmente los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y los Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP)—, así como aquellas que refieren apoyo institucional directo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es importante subrayar que esta comparación involucra esquemas de financiación con alcances muy diferentes: mientras que los PICT y PIP están diseñados como instrumentos nacionales de concurrencia competitiva y se orientan a un amplio espectro institucional y temático en todo el sistema científico argentino, los fondos asignados directamente por la UNLP se dirigen exclusivamente a su comunidad académica, reflejando una política focalizada de apoyo institucional. A partir de este planteamiento, se han desarrollado tres ejes (Gráfico 6) analíticos fundamentales que articulan la comparación entre los proyectos PICT, PIP y las publicaciones financiadas por la UNLP: la evolución anual del número de publicaciones, el volumen acumulado de citas científicas generadas y la media de citas por publicación en cada año. Esta triple perspectiva permite no solo dimensionar el alcance cuantitativo de cada programa, sino también valorar su eficiencia en términos de visibilidad y repercusión en la comunidad académica internacional. La

combinación de estos indicadores ofrece una visión integrada sobre el rendimiento de la financiación competitiva frente al respaldo institucional, revelando patrones diferenciados en cuanto a productividad sostenida, concentración del impacto y ritmos de maduración bibliométrica.

Gráfico 6. Comparativa del número de publicaciones, citas totales y citas por publicación en proyectos financiados por PICT, PIP y la UNLP (2021). Fuente: Elaboración propia a partir de datos procesados con RStudio (Bibliometrix) y Web of Science.

Aunque debe reconocerse que los programas comparados responden a escalas y propósitos diferenciados —con los PICT y PIP operando como instrumentos nacionales de amplio alcance, y la financiación de la UNLP restringida a su propia comunidad académica—, los resultados permiten establecer ciertas equivalencias en términos de impacto bibliométrico. De hecho, las publicaciones financiadas por la UNLP presentan una media de 12,39 citas por documento, un rendimiento muy próximo al de los proyectos PICT (12,66) y claramente superior al de los PIP (11,25). Esta convergencia en la media de citación sugiere que, a pesar de las diferencias en cobertura y volumen de recursos, el respaldo institucional directo puede

alcanzar niveles de visibilidad científica equiparables a los obtenidos mediante convocatorias nacionales competitivas, al menos en el caso de una universidad con fuerte trayectoria investigadora como la UNLP.

Discusión

Los resultados analizados revelan una tensión estructural persistente entre volumen de producción, impacto científico y equidad territorial en el marco de la financiación competitiva en la Argentina. Esta compleja relación plantea interrogantes estratégicos relevantes. Desde una perspectiva técnico-científica se plantea un conjunto de interrogantes estratégicos: ¿En qué medida los factores institucionales, geográficas y disciplinares condicionan la eficiencia en la conversión de recursos públicos en resultados científicos visibles? ¿Es posible diseñar un sistema nacional de I+D capaz de armonizar cantidad, calidad y equidad sin deteriorar la sostenibilidad? ¿Qué márgenes reales tienen las universidades públicas para incidir en la productividad académica más allá de los recursos competitivos asignados por los organismos nacionales?

Los datos muestran que la estructura actual de los programas PICT y PIP no siempre favorece la cooperación interinstitucional ni la internacionalización, aspectos que resultan clave en las dinámicas contemporáneas de producción científica. Estos aspectos podrían mejorarse mediante ajustes normativos y la incorporación de métricas evaluativas más sofisticadas. En este contexto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) destaca como un caso singular: no solo por su volumen de publicaciones asociadas a proyectos PICT y PIP, sino por su capacidad de apalancar financiación nacional con estrategias institucionales de fomento científico que fortalecen la visibilidad y el impacto.

Este patrón no responde únicamente a la magnitud de los fondos captados, sino a un modelo institucional que articula políticas de estímulo a la publicación científica, acompañamiento a la carrera de investigación y fortalecimiento de estructuras de posgrado. La trayectoria de la UNLP sugiere que ciertas condiciones organizativas —infraestructura de gestión, incentivos académicos y redes de colaboración consolidadas— pueden amplificar los efectos de la financiación nacional, permitiendo resultados por encima del promedio del

sistema. Este hallazgo refuerza la necesidad de estudiar no solo los programas, sino también la capacidad adaptativa de las instituciones receptoras.

Conclusión

El análisis evidencia que la financiación pública competitiva desempeña un papel estructurante en la configuración del sistema científico argentino, particularmente a través de los programas PICT y PIP. Sin embargo, su impacto no puede comprenderse exclusivamente desde una lógica de volumen financiero, sino que debe ser evaluado considerando la capacidad estratégica de las instituciones para gestionar dichos recursos y traducirlos en producción científica con visibilidad internacional. La UNLP constituye un ejemplo paradigmático de cómo las políticas institucionales pueden potenciar los efectos del financiamiento externo, optimizando los retornos científicos y consolidando una proyección internacional sostenida.

Desde una perspectiva metodológica, centrar el análisis en publicaciones que declaran explícitamente su fuente de financiamiento permite establecer un marco trazable, verificable y adaptable para evaluar el retorno de la inversión pública en ciencia. No obstante, esta estrategia presenta ciertas limitaciones, entre las que destacan el subregistro de información —cuando los autores omiten declarar las fuentes de financiación— y la heterogeneidad en los criterios de reporte, lo cual puede afectar la consistencia comparativa de los datos. Estos problemas señalan la necesidad de promover instancias de formación dirigidas al personal investigador sobre la importancia de declarar adecuadamente las fuentes de financiación, así como de establecer mecanismos institucionales que obliguen, verifiquen y normalicen esta práctica en el proceso de publicación científica.

Los hallazgos sugieren también la conveniencia de revisar y modernizar los criterios de asignación y evaluación de proyectos, especialmente en el caso del programa PIP, donde se detecta una menor tasa de retorno en términos de impacto bibliométrico. Sería pertinente avanzar hacia esquemas que reconozcan la diversidad disciplinar y territorial del sistema, evitando lógicas centralistas o uniformes. En particular, se recomienda el desarrollo de

evaluaciones por campo científico, que permitan identificar con mayor precisión qué áreas logran mayores retornos según la modalidad de financiación aplicada.

Finalmente, el fortalecimiento de políticas de publicación científica en las universidades —con énfasis en acceso abierto, colaboración internacional y articulación con programas de posgrado— aparece como una vía estratégica para mejorar la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad del sistema de ciencia, tecnología e innovación en la Argentina. La experiencia de la UNLP ofrece un camino posible hacia este horizonte.

Referencias bibliográficas

Auranen, O., & Nieminen, M. (2010). University research funding and publication performance—An international comparison. *Research Policy*, 39(6), 822-834. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.03.003>

Beigel, F., Gallardo, O., & Bekerman, F. (2018). Institutional Expansion and Scientific Development in the Periphery: The Structural Heterogeneity of Argentina's Academic Field. *Minerva*, 56(3), 305-331. <https://doi.org/10.1007/s11024-017-9340-2>

Carter, L. (2013). *How Economics Shapes Science* by Paula Stephan, Harvard University Press, Cambridge, MA, USA, 2012. Xiv + 367 pp. ISBN 978-06740-4971-0. *Science Education*, 97(3), 492-494. <https://doi.org/10.1002/sce.21045>

Cruz-Castro, L., & Sanz-Menéndez, L. (2016). The effects of the economic crisis on public research: Spanish budgetary policies and research organizations. *Technological Forecasting and Social Change*, 113, 157-167. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.08.001>

Echeverría-King, L. F. (s. f.). *Science in Latin America: Towards public policy proposals focused on the development of international scientific cooperation*.

Feld, A., & Kreimer, P. (2020). Latinoamericanos en proyectos europeos: Asimetrías en la cooperación científica internacional. *Ciencia, tecnología y política*, 3(4), 035. <https://doi.org/10.24215/26183188e035>

Fernández Esquinas, Manuel, Espinosa Soriano, Paula, & Pedraza Rodríguez, José Antonio. (2025). LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI): CIENCIA Y BUROCRACIA EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D. En El poder de las instituciones. La calidad institucional en el sistema de I+D y educación superior (pp. 137-178). Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.

<https://fes-sociologia.com/noticia/El-poder-de-las-instituciones-La-calidad-institucional-en-el-sistema-de-ID-y-educacion-superior---1743075514>

Geuna, A., & Martin, B. R. (2003). University Research Evaluation and Funding: An International Comparison. *Minerva*, 41(4), 277-304.

<https://doi.org/10.1023/B:MINE.0000005155.70870.bd>

Jacsó, P. (2008). The plausibility of computing the h-index of scholarly productivity and impact using reference-enhanced databases. *Online Information Review*, 32(2), 266-283.

<https://doi.org/10.1108/14684520810879872>

Jiménez-Contreras, E., Robinson-García, N., & Cabezas-Clavijo, Á. (2011). Productividad e impacto de los investigadores españoles: Umbrales de referencia por áreas científicas. *Revista Española de Documentación Científica*, 34(4), 505-525. <https://doi.org/10.3989/redc.2011.4.828>

Leydesdorff, L., Bornmann, L., & Wagner, C. S. (2017). The relative influences of government funding and international collaboration on citation impact (Versión 1). arXiv.

<https://doi.org/10.48550/ARXIV.1712.04659>

Liu, W., Tang, L., & Hu, G. (2020). Funding information in Web of Science: An updated overview. *Scientometrics*, 122(3), 1509-1524. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03362-3>

O'Leary, J. D., Crawford, M. W., Jurczyk, E., & Buchan, A. (2015). Benchmarking bibliometrics in biomedical research: Research performance of the University of Toronto's Faculty of Medicine, 2008–2012. *Scientometrics*, 105(1), 311-321.

<https://doi.org/10.1007/s11192-015-1676-5>

Packer, A. L., & Meneghini, R. (2007). LEARnIng tO COMMUnICAtE SCIEnCE In DEvELOPIng COUnTRIES. *Interciencia*, 32(9).

Perianes Rodríguez, A., Olmeda Gómez, C., & Moya Anegón, F. de. (2010). Redes de colaboración científica: Análisis y visualización de patrones de coautoría. Tirant Lo Blanch.

Porto, J. F. (2022). HERA: una Herramienta para la Evaluación de Recursos Académicos. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/148922>

Sánchez-Mora, C., Reynoso-Haynes, E., Mora, A. M. S., & Parga, J. T. (2015). Public communication of science in Mexico: Past, present and future of a profession. *Public Understanding of Science*, 24(1), 38-52. <https://doi.org/10.1177/0963662514527204>

Vélez-Cuartas, G., Lucio-Arias, D., & Leydesdorff, L. (2016). Regional and global science: Publications from Latin America and the Caribbean in the SciELO Citation Index and the Web of Science. *El Profesional de la Información*, 25(1), 35. <https://doi.org/10.3145/epi.2016.ene.05>